

IRODAVIY XUSUSIYATLAR VA ULARNING STATISTIK TAHLILI

Xayrullayeva Marjona Xayrulla qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha) 1-kurs magistranti

Annotasiya: Biz bilamizki, inson shakllanar ekan unda turli xil qobiliyatlar va xususiyatlar ham rivojlanib boradi, va oiladagi muhit, tarbiya natijasida ularda nafaqat irodaviy xususiyatlar, shu bilan birgalikda insonlarga bo'lgan bag'rikenglik ham vujudga keladi. Irodaviy xususiyatlar orqali insonlarning jamiyatga moslashuvi, ularning dunyoqarashi shakllanadi. Ushbu maqola orqali insonlardagi irodaviy xususiyatlar va ularning statistik tahlilini ko'rib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Iroda, empatiya, xususiyat, shaxs, metodika, inson, maqsad, tolerantlik. **Abstract:** We know that as a person is formed, various abilities and characteristics develop in him, and as a result of family environment and education, not only willful characteristics, but also tolerance towards people are formed in them. adaptation of people to society and their worldview are formed through voluntary characteristics. Through this article, we will consider the will characteristics of people and their statistical analysis.

Keywords: Will, empathy, characteristic, person, method, human, purpose, tolerance.

Аннотация: Мы знаем, что по мере формирования человека в нем развиваются различные способности и характеристики, а в результате семейного окружения и воспитания у него формируются не только волевые характеристики, но и толерантность к людям. Адаптация людей к обществу и их мировоззрение формируются через произвольные характеристики. В этой статье мы рассмотрим волевые характеристики людей и их статистический анализ.

Ключевые слова: Воля, эмпатия, характер, личность, метод, человек, цель, толерантность.

Kirish. Avvalambor, aytish kerakki ijtimoiy hayotimiz davomida turli xil nizoli vaziyatlar, chigal holatlarga duch kelib turamiz. Shunday vaqtlarda bizning irodamiz qanchalik mustahkam bo'lsa va biz bu muammolarni yengib o'tsakgina o'zimizning irodaviy xususiyatlarimizni ustuvorlik darajasini ham bilib olishimiz mumkin. Bunday holatlarda biz o'zimizning irodamizni kuchli qilib, atrofimizdagilarga empatiya munosabatini bildirsakgina ijtimoiy hayotimizda yanada faol va hayotga bo'lgan motivatsiyamiz tobora oshib boradi. Hozir umumiy tushunchaga ega bo'lish uchun "iroda" so'ziga to'xtalib o'tamiz. Iroda, avvalo, kishining o'z-o'zini, o'z intilishlari, hissiyotlari va ehtiroslarini qo'lida tuta bilishi demakdir. Iroda — kishining o'z-o'zini iroda qila bilishi, o'z faoliyati va xulqini ongli ravishda tartibga solish hamda boshqara olish qobiliyatidir. Kishi o'zining oldiga qo'yiladigan aniq maqsadni amalga oshirishga qarshilik qilayotganda barcha to'sqinliklarni yengadi, voqelikni o'zining maqsadiga muvofiq ravishda o'zgartiradi va uni o'z ehtiyojlarga moslashtiradi. Inson hayoti davomida, o'zidagi ehtiyojlarni amalga oshirishida ham irodaviy xususiyatlari birinchi o'rinda shakllantirib borsa va bu xususiyatlar unda faol tarzda bo'lsa ko'p qiyinchiliklarni ham osonlik bilan yengib o'tadi va o'z ehtiyojlarini kuchli iroda bilan qondira oladi.

Shuningdek, Professor E.G'.G'ozievning "Umumiy psixologiya " darsligida iroda-bu tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishni talab qiladigan qiliqlarni va harakatlarni inson tomonidan ongli boshqarilishidir, deb keltiriladi. Umuman olganda, iroda shaxs faolligining ko'rinishi hisoblanadi. Shu bois uning yuzaga kelishi bir qator harakatlarni amalga oshirilishi bilan izohlanadi [].

Irodaviy xususiyatlarimiz bilan bir qatorda, xarakter xususiyatlarimizni ham, biz turli xil narsalarga nisbatan ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bularning barchasi ijtimoiy hayotimiz davomida paydo bo'ladi va biz ularni o'z emotsiyalarimizda aks ettiramiz. Agar har qaysi shaxs o'ziga qilingan yaxshiliklarni doimiy ravishda o'zi uchun pozitiv

holatda qabul qilib borsa, bu o'zaro munosabatlarda yaxshi natija beradi. Laboratoriya eksperimenti asosida shunday xulosaga kelinganki, agar shaxs o'ziga qilingan biror bir yaxshilikka nisbatan javob qaytarish majburiyatini his qilmas ekan, ya'ni me'yor sifatida qabul qilmas ekan, o'zaro munosabatlarda egoizm shakllanadi. Sabotmatonatli chidamli, hamda sabr-toqatli kishilar maqsadga yetishishda va qiyinchiliklarga qarshi kurashishda jismoniy va ruhiy azoblarga hamda boshqa mashaqqatlarga sabr qila oladilar. Ular har qanday vaziyatda o'zlarini tutadilar, jasurlik, mardlik, botirlik, qat'iyat ko'rsata oladilar. Bunday xarakterli kishilarga optimallik kayfiyati, hayotga quvnoqlik bilan qarash, porloq kelajakka doim ishonch bilan borish, shuningdek, o'zini tuta bilish jasurlik matonat, chidam va toqatda ko'rinadigan kuchli iroda mardlik deb ataladi. Shu sifatlar bilan farq qiladigan kishilar esa mard kishilar deb ataladi va ularda irodaviy xususiyatlar yuqori darajada shakllangan. Kishilarning hayoti va faoliyatida shunday vaziyatlar ko'p bo'ladiki, bunday paytda odam zarur paytida o'zini tuta olmay qoladi, jasurlik, sabot-matonat, intizomlilik ko'rsata olmaydi. Xarakter hislati irodasiz kishilar mavjud, bunday kishilar irodasi kuchsiz yoki irodasiz kishilar deyiladi. Bular hatto arzimas qiyinchilik va to'sqinliklarni ham bartaraf qila olmaydigan kishilardir. Ular vaziyat talab qilganda zarur jasurlik, chidam, toqat, qat'iyat ko'rsatmaydilar va ularda irodaviy xususiyatlar juda sust shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Ko'p holatlarda irodaviy xususiyatlarning to'liq shakllanishi va uni his qila bilish o'spirinlik yoshiga kelganda to'liq namoyon bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha xususiyatlarning maksimal tarzda shakllanishida va ularning ijobiy tomonda bo'lishida ijtimoiy jamiyatning o'zining katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada "**Irodaviy xususiyatlarni o'rganish metodikasi**"ning aynan o'spirin yoshidagi talabalardan olinganligi hamda ularning tahlil natijalarni diagramma shaklini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ushbu metodika orqali sinaluvchilarda irodaviy xususiyatlarning qay darajada shakllanganligi va ularning darajasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu metodika "**Irodaviy xususiyatlarni**

o'rganish metodikasi" hisoblanib jami 78 ta savol va 9 ta shkaladan iborat. Tadqiqot obyektida 110 nafar talaba tanlab olindi va ulardan bu metodikani o'zlarida sinab ko'rdilar. Shuningdek, ularning o'rtacha yoshi 21-22 yoshlarni o'z ichiga oladi. (Metodika umumiy 4 ta guruhdan olindi.) Metodikaning maqsadi esa shaxsning irodaviy sifatlarini o'rganishga qaratilgan. Ushbu metodikani Mann Uitniy mezoni asosida tahlilini va berilgan shkalalarda jins tafovutlarini ko'rib o'tamiz. **Olingan ma'lumotlarni jins tafovutlari**

1-jadval.

"Irodaviy xususiyatlarni o'rganish metodikasi"ni jins tafovutlari (Mann Uitniy mezoni asosida n=110)

	jinsi	N	O'rtacha rang	Ranklar summasi	U	P
Ma'suliyatlilik	O'g'il bolalar	29	55,33	1604,50	1169,500	,973
	Qiz bolalar	81	55,56	4500,50		
	Jami	110				
Mustaqillik	O'g'il bolalar	29	53,53	1552,50	1117,500	,694
	Qiz bolalar	81	56,20	4552,50		
	Jami	110				
Matonatlilik	O'g'il bolalar	29	55,52	1610,00	1174,000	,997
	Qiz bolalar	81	55,49	4495,00		
	Jami	110				
G'ayratlilik	O'g'il bolalar	29	56,22	1630,50	1153,500	,885
	Qiz bolalar	81	55,24	4474,50		
	Jami	110				
E'tiborlilik	O'g'il bolalar	29	57,41	1665,00	1119,000	,702

	Qiz bolalar	81	54,81	4440,00		
	Jamil	110				
Maqsadga intiluvchanlik	O`g`il bolalar	29	53,29	1545,50	1110,500	,655
	Qiz bolalar	81	56,29	4559,50		
	Jami	110				

Natijalar tahlili kuzatilganda Ma`suliyatlilik shkalasida ($U=1169,5$; $p>0,05$), Mustaqillik shkalasida ($U=1117,5$; $p>0,05$), Matonatlilik shkalasida ($U=1174,5$; $p>0,05$), G`ayratlilik shkalasida ($U=1153,5$; $p>0,05$), E`tiborlilik shkalasida ($U=1119,0$; $p>0,05$), Maqsadga intiluvchanlik shkalasida ($U=1110,0$; $p>0,05$).

Sinaluvchilarda Ma`suliyatlilik shkalasi bo`yicha jins tafovutlari mavjudligi aniqlandi ($U=1169,5$; $p>0,05$). Tadqiqot natijalariga ko`ra qiz bolalarda ma`suliyatlilik shkalasi ustunlik qildi. Bu o`tkazilgan tadqiqot o`spirin yoshidagi o`g`il bola va qiz bola talabalarni qamrab olgan edi. Aynan ko`p holatlarda, qiz bolalar berilgan vazifa va ishlarni tartib bilan qilishi, hamda ularga ma`suliyat bilan qarashi bilan ajralib turadi va shu bilan birgalikda ular doimo o`zida ma`suliyatni his qiladilar. Bundan tashqari, Mustaqillik, maqsadga intiluvchanlik shkalalarida ham qiz bolalar ustunlik qilganini guvohi bo`lishimiz mumkin. Asosan, qizlarda irodaning kuchliligini, ya`ni maqsadga intiluvchanlik yuqori bo`lishini ko`ramiz. Guruhlardagi o`g`il va qiz bolalar natijalarini alohida o`rganish ko`rsatishicha, iroda kuchining o`rtacha rivojlanish darajasiga ega o`quvchilar qiz hamda o`g`il bolalarda ko`pchilikni tashkil etdi. Biroq, qizlarda maqsadga intiluvchanlik darajasiga ega bo`lganlar ko`pchilikni tashkil etdi, o`g`il bolalarda esa bu parametr bo`yicha natijalar nisbatan past namoyon bo`ldi.

Shu bilan birgalikda amalga oshirilgan tadqiqotda, o`g`il bola talabalarda Matonatlilik, g`ayratlilik, e`tiborlilik shkalalari natijalarni sifat jihatdan tahlil etish natijasida o`g`il bolalarda ustunlik qildi.

Xulosa qilib aytganda, Irodani inson tomonidan o‘z xulqi va faoliyatini ongli ravishda boshqarish tuzilmasi sifatida baholash mumkin, zero, iroda maqsadga yo‘naltirilgan hatti-harakat va xulq-atvorning amalga oshishida tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengib o‘tishga imkon yaratadi. O‘smirlarda iroda sifatlarini tarbiyalash zamonaviy pedagogik psixologiyaning muhim masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda va biz ijtimoiy jamiyatimizda irodaviy xususiyatlarini yuqori darajada shakllantirar ekanmiz, bu orqali jamiyatni rivojlantirishga yordam berishimiz mumkin. Irodaviy xususiyatlarni asosan kichik yosh davrlaridan to‘g‘ri shakllantirish, ularni kerakli darajada yo‘naltirish orqali shaxs taraqqiyotining keyingi bosqichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Irodani tarbiyalash, hatto hal qiluvchi bo‘lmasa ham, muhimdir. (Har bir harakatni eng yaxshi tarzda qilish, ehtiyojni qondirish, avvalambor, insonning individual xususiyatlariga bog‘liq). Maqsad qanchalik ahamiyatli bolsa, irodaviy motivlar darajasi qanchalik yuqori bolsa, kishi shunchalik katta qiyinchiliklarni bartaraf etishga qodirdir. Muhimi, kishi kundalik ishlari orasida uzoq kelajakni hech qachon unutmasligi, faoliyatning so‘nggi maqsadlarini hech vaqt esdan chiqarmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomilova N., Abdullayeva D. "Ijtimoiy psixologiya" 110-125-betlar O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent - 2013
2. Ivanov P., Zufarova M. "Umumiy psixologiya" 317-318-betlar O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2008
3. Safayev N.S., Mirashirova N.A., Odilova N.G. "Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti":– T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
4. Xaydarov F., Xalilova N. "Umumiy psixologiya" 247-bet. Toshkent-2010
5. Леонтев А.Н. Лекции по общей психологии: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – 5-э изд., стер. – М.: Смысл; Издателский центр «Академия», 2010. – 511 с. www.ziyounet.uz